

*Трейер И.А.
студент*

*Научный руководитель: Халиков М.И., канд. философ. наук
Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан*

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫЗОВЫ

Аннотация. Цифровизация в органах государственной власти является актуальной темой, которая привлекает все большее внимание в современном обществе. В данной статье рассматриваются преимущества и вызовы, связанные с внедрением цифровых технологий в государственные органы. Анализируются основные аспекты цифровизации, такие как электронное правительство, электронные услуги и электронное управление. Также рассматриваются примеры успешной цифровизации в различных странах и предлагаются рекомендации по эффективному внедрению цифровых технологий в органы государственной власти.

Ключевые слова: цифровизация, государственная власть, электронное правительство, электронные услуги, электронное управление, Республика Башкортостан.

*Treier I.A.
student*

*Scientific supervisor: Halikov M.I., candidate of philosophical sciences
Bashkir Academy of Public Service and Administration under the head of the
Republic of Bashkortostan*

DIGITALIZATION IN PUBLIC AUTHORITY: ADVANTAGES AND CHALLENGES

Abstract. Digitalization in public authorities is a hot topic that is attracting increasing attention in modern society. This article examines the benefits and challenges associated with the introduction of digital technologies in government agencies. The main aspects of digitalization, such as e-government, e-services and e-government, are analyzed. Examples of successful digitalization in various countries are also discussed and recommendations are offered for the effective implementation of digital technologies in government bodies.

Keywords: digitalization, state power, e-government, e-services, e-government, Republic of Bashkortostan.

Цифровизация, или процесс применения цифровых технологий в различных сферах деятельности, становится все более значимым фактором в современном мире. Органы государственной власти не являются исключением, и цифровизация в этой сфере имеет свои особенности и преимущества. В данной статье мы рассмотрим, какие преимущества и вызовы возникают при внедрении цифровых технологий в органы государственной власти.

Ниже рассмотрим некоторые значимые аспекты применения цифровых технологий:

1. Электронное правительство:

Одним из основных аспектов цифровизации в органах государственной власти является развитие электронного правительства. Электронное правительство предполагает использование информационно-коммуникационных технологий для улучшения работы государственных органов и предоставления электронных услуг гражданам. Это позволяет сократить бюрократические процедуры, улучшить доступность государственных услуг и повысить эффективность работы органов государственной власти.

2. Электронные услуги:

Цифровизация также предоставляет возможность для развития электронных услуг. Государственные органы могут предоставлять гражданам и предприятиям различные электронные услуги, такие как онлайн-регистрация, электронное голосование, онлайн-подача документов и другие. Это упрощает взаимодействие граждан с государственными органами, сокращает время на получение услуг и повышает удовлетворенность граждан.

3. Электронное управление:

Цифровизация также влияет на процессы управления в органах государственной власти. Внедрение цифровых технологий позволяет автоматизировать многие процессы, улучшить аналитику и принятие решений, а также повысить прозрачность и открытость работы государственных органов. Это способствует эффективному управлению и повышению доверия граждан к государственным органам.

Для эффективного внедрения цифровых технологий в органы государственной власти необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Разработка стратегии цифровизации, которая будет ориентирована на конкретные потребности и цели органов государственной власти.

2. Обеспечение качественной подготовки и обучения сотрудников органов государственной власти для работы с цифровыми технологиями.

3. Установление надежных систем безопасности для защиты информации и данных граждан.

4. Взаимодействие с частным сектором и активное использование инноваций для развития цифровых решений.
5. Постоянное обновление и развитие цифровых технологий, чтобы они соответствовали изменяющимся потребностям и требованиям государственных органов.

Изучая зарубежный опыт внедрения цифровых технологий, мы видим, что многие страны уже успешно внедрили цифровые технологии в органы государственной власти.

Например, Эстония известна своим электронным правительством и считается одной из самых цифровых стран в мире. Они внедрили электронную идентификацию, что позволяет гражданам получать доступ к государственным услугам онлайн, включая голосование на выборах. Также в Эстонии внедрена электронная система налогообложения, что значительно упростило процесс подачи налоговой декларации.

Кроме того, Сингапур активно развивает цифровую экономику и ставит цифровизацию в центр своей стратегии развития. Они внедрили систему "Smart Nation", которая объединяет различные аспекты жизни горожан, включая умные дома, транспорт, здравоохранение и образование. В Сингапуре также активно используются цифровые платформы для предоставления государственных услуг и управления городской инфраструктурой.

Рассматривая опыт Швеции, мы видим, что она известна своими инновационными подходами к цифровизации. Они активно используют технологии Интернета вещей (IoT) для улучшения городской инфраструктуры, такой как умные светофоры и системы управления отоплением. Шведская система здравоохранения также полностью цифровизирована, позволяя пациентам получать медицинскую помощь и рецепты онлайн.

Также, Южная Корея является одной из самых цифровых стран в мире. Они активно развивают технологии связи следующего поколения, такие как 5G, и внедряют их в различные сферы жизни, включая здравоохранение, образование и городскую инфраструктуру. Южная Корея также активно использует цифровые платформы для предоставления государственных услуг и управления городскими системами.

Важно отметить, что наряду с успешным развитием цифровых технологий в мировой экономике, Россия также успешно развивается в данном направлении. Благодаря внедрению цифровизации в органы государственного управления, в нашей стране значительно улучшилось качество предоставляемых услуг, а также повысилась эффективность работы государственных и коммерческих организаций. Вот некоторые из них:

1. Единая система электронного документооборота (ЕСЭД) – это государственная система, которая позволяет организациям обмениваться

электронными документами с государственными органами. Благодаря ЕСЭД, процесс обмена документами стал значительно ускорен и упрощен, что сэкономило время и средства для многих организаций.

2. Госуслуги – это портал, который позволяет гражданам получать государственные услуги онлайн. На портале Госуслуги можно оформить паспорт, заявление на получение социальных выплат, зарегистрировать автомобиль и многое другое. Это существенно упростило процесс получения государственных услуг и сэкономило время для миллионов граждан.

3. Цифровая трансформация в банковской сфере – многие банки в России активно внедряют цифровые технологии для улучшения качества обслуживания клиентов. Например, мобильные приложения банков позволяют клиентам проводить операции счетами, оплачивать счета, получать уведомления о транзакциях и многое другое. Это значительно упростило процесс работы с банковскими услугами и сделал его более удобным для клиентов.

4. Цифровизация образования – в России активно внедряются цифровые технологии в образовательный процесс. Например, многие школы и университеты используют электронные учебники, онлайн-курсы и платформы для дистанционного обучения. Это позволяет студентам и учащимся получать доступ к образованию в любое время и из любой точки мира.

Это лишь некоторые примеры успешной цифровизации в России. В целом, цифровые технологии активно внедряются в различные сферы жизни, что способствует повышению эффективности и улучшению качества предоставляемых услуг.

В Республике Башкортостан успешно реализован проект «Электронное правительство». В рамках этого проекта была создана единая платформа для предоставления государственных услуг онлайн. Граждане могут получить различные документы, подать заявления, оплатить налоги и сборы, а также получить информацию о государственных услугах через интернет. Это значительно упростило процедуру получения государственных услуг и сэкономило время граждан.

Еще один успешный пример цифровизации в Башкортостане - это проект "Электронное здравоохранение". В рамках этого проекта была создана единая электронная медицинская карта, которая содержит информацию о здоровье пациента, его медицинских записях, результатах анализов и других данных. Это позволяет врачам быстро получать доступ к необходимой информации о пациенте, улучшает качество медицинского обслуживания и сокращает время ожидания результатов анализов.

Также в Башкортостане был запущен проект "Электронное образование". В рамках этого проекта была создана платформа для дистанционного обучения, которая позволяет учащимся получать

образование в онлайн-формате. Это особенно актуально в условиях пандемии COVID-19, когда школы были закрыты. Благодаря этому проекту учащиеся могут продолжать обучение дистанционно, а учителя могут проводить уроки и контролировать успеваемость учеников через интернет.

Эти и другие проекты по цифровизации в Республике Башкортостан позволяют улучшить качество государственных услуг, повысить эффективность работы государственных органов и улучшить жизнь граждан региона.

Подводя итог, мы видим, что цифровизация в органах государственной власти предоставляет множество преимуществ, однако также сопряжена с вызовами и сложностями. Внедрение цифровых технологий требует стратегического подхода и учета специфики каждой страны. Однако успешные примеры цифровизации показывают, что это возможно и может принести значительные преимущества для государственных органов и граждан.

Использованные источники:

1. Аверьянова Д.А. Этапы развития цифровой экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2019. - № 3-1. - с. 10-13.
2. Головенчик Г. Теоретические подходы к определению понятия цифровая экономика // Наука и инновации. - 2019. - № 1. - с. 54-59. <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-1-54-59>
3. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence. McGrawHill; 1995. 342 p.
4. Negroponte Nicholas. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf; 1995. P. 245.
5. Басаев З.В. Цифровизация экономики: Россия в контексте глобальной трансформации // Мир новой экономики. - 2018. - № 4. - с. 32-38.
6. Дьяченко О.В., Истомина Е.А. Теоретические основы цифровой экономики в документах стратегического планирования // Вестник Челябинского государственного университета. Экономические науки. - 2018. - № 8 (418). - Вып. 62. - с. 90-102.
7. Малинецкий Г.Г. Цифровая реальность и проектирование будущего России. Проектирование цифрового будущего. Научные подходы. Коллективная монография / Под ред. Г.Г. Малинецкого, В.В. Иванова, П.А. Верника М.: ТЕХНОСФЕРА, 2020. - 356 с.
8. Нестеренко Е.А., Козлова А.С. Направления развития цифровой экономики и цифровых технологий в России // Экономическая безопасность и качество. - 2018. - № 2 (31). - с. 9-14.
9. Цифровая экономика: платформы, технологии, инновации. – М.: Издательство НИУ ВШЭ, 2021.